

UN SIGLO DE CANTE FLAMENCO EN LA CASA DE TÍO JUANE

Pedro Garrido Fernández

Maestro Especialista en Educación Musical
Doctorando por la Universidad de Granada en Historia y Artes

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18742533>

Resumen:

Este artículo analiza la evolución de los modos de transmisión y conservación en el cante flamenco a lo largo del siglo XX, tomando como caso central de estudio la tradición oral y su aplicación en la casa cantaora de “tío Juane” en Jerez de la Frontera. Lejos de ser meros escenarios de expresión musical, estas casas funcionaron como espacios íntimos de aprendizaje, socialización y construcción simbólica, fundamentales no solo para la conservación del patrimonio flamenco oficializado, sino también para la transmisión de la memoria familiar y colectiva. Con un enfoque multidisciplinar que integra aportaciones de la etnomusicología, la sociología o la historia oral, el trabajo examina cómo estos entornos domésticos sostuvieron el legado del flamenco en un contexto marcado por la represión franquista, y cómo, con el paso de las décadas, los modos empleados han debido adaptarse a transformaciones tecnológicas, políticas y culturales. Finalmente, se reflexiona sobre la progresiva pérdida de la cotidianeidad y del carácter ritualista de estos espacios, que han visto debilitada su función pedagógica y su capacidad de salvaguarda de forma gradual hasta nuestros días.

Palabras clave:

tradición oral, expresión musical, patrimonio, memoria, cante flamenco

A CENTURY OF FLAMENCO CANTE AT THE CASA DE TÍO JUANE

Abstract:

This article analyzes the evolution of modes of transmission and preservation in flamenco singing throughout the 20th century, focusing on the oral tradition and its application within the casa cantaora of “tío Juane” in Jerez de la Frontera. Far from being mere settings for musical expression, these households functioned as intimate spaces of learning, socialization, and symbolic construction. They were essential not only for preserving the officialized flamenco heritage, but also for transmitting familial and collective memory. Through a multidisciplinary approach that draws on ethnomusicology, sociology, and oral history, the study examines how these domestic environments upheld the flamenco legacy

within a context shaped by Francoist repression, and how, over the decades, the methods employed have had to adapt to technological, political, and cultural transformations. Finally, the article reflects on the gradual loss of everydayness and the ritual character of these spaces, which today have seen their pedagogical role and safeguarding capacity significantly weakened.

Keywords: oral tradition, musical expression, heritage, memory, flamenco singing

Fecha de recepción: 12-9-2025

Fecha de aceptación: 29-10-2025

Garrido Fernández, P. (2025). Un siglo de cante flamenco en la casa de tío Juane. *Música Oral del Sur*, 22, 159-185. ISSN 1138-857.

INTRODUCCIÓN

En el análisis de la transmisión del flamenco como fenómeno cultural, profundamente enraizado en Andalucía, resulta imprescindible atender a su dimensión socializadora, comunitaria y simbólica. Tal y como ya señaló Cristina Cruces Roldán¹, “el flamenco no puede entenderse como hecho social total si no es incorporando esta dimensión cultural: los modos de vivir y compartir de forma socializada unas determinadas estructuras musicales”. Desde sus orígenes, el flamenco ha habitado espacios cotidianos como la casa, los patios, las plazas o las puertas, lugares que se han constituido como verdaderos escenarios de encuentro, donde la conversación, el cante y el baile formaban parte de la vida diaria y la memoria colectiva. En este sentido, las “casas cantaoras”² no fueron solo focos de transmisión estética, sino también espacios de reproducción de vínculos, identidades y valores, donde el pueblo, la familia, la casa o el trabajo sostenían una pedagogía tácita basada en la convivencia. Así, el aprendizaje del flamenco se producía no desde una lógica académica, sino desde la experiencia, el mimetismo y la participación afectiva; constituyéndose como una práctica que trasciende al propio arte y define vivencias, actitudes y comportamientos.

Estas primeras líneas pretenden situar al lector en una encrucijada entre la memoria y la invención, entre la tradición y la modernidad, entre el sonido de las voces grabadas y el eco de una voz que ha aprendido a cantar oyendo cantar. El flamenco —como forma de expresión artística y como universo simbólico— se ha sustentado históricamente en la

¹Cruces Roldán, C. (2012). *El flamenco: expresión de las identidades socioculturales andaluzas*. En A. López y A. Pedrosa (Coords.). *Andalucía: una cultura para compartir* (pp. 91–111). Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Deporte.

²Es la primera vez en este artículo que utilizamos este concepto, neurálgico en este trabajo, y por esta razón le dedicaremos en los capítulos 3 y 4 sus correspondientes y detenidos abordajes multidisciplinares.

oralidad como principal mecanismo de transmisión. Las casas cantaoras, los espacios domésticos, las celebraciones familiares, las fraguas o las tabernas, han sido lugares privilegiados para la formación y reproducción de los códigos estéticos y emocionales del flamenco. Además, estos espacios han sido núcleos de resistencia simbólica donde las memorias familiares se articulaban a través del cante y la palabra, configurando una comunidad de un gran simbolismo que trascendía lo meramente musical³.

En este contexto, la familia de Juan Fernández Navarro —*tío Juane*— representa un caso paradigmático de transmisión oral del saber flamenco. A través de varias generaciones, esta casa cantaora de Jerez de la Frontera ha conservado y recreado un repertorio que va más allá de las formas musicales: en ella se transmiten modos de estar en el mundo, maneras de sentir y de interpretar la vida, y sistemas de valores profundamente arraigados en la experiencia gitana andaluza. El flamenco, así entendido, no es solo arte, sino memoria encarnada y cantada. Y este artículo nace como ejercicio de reacción para tratar de comprender por qué esta casa flamenca, en la actualidad, ha visto debilitada su capacidad para salvaguardar, crear rutina y sostener su cotidianeidad, detentando como detuvo durante décadas, una innegable aptitud pedagógica que la caracterizó.

La tradición oral no es un sistema de conservación pasiva del pasado⁴. Al contrario, implica una constante reelaboración del conocimiento a partir de estructuras narrativas, fórmulas rítmicas, afectividades compartidas y procesos de recreación comunitaria. Las sociedades orales se caracterizan, como plantea Ong, por desarrollar una serie de “psicodinámicas” que hacen posible la memorización, la repetición significativa y la transmisión duradera de sus repertorios simbólicos. Estas dinámicas se observan con especial claridad en el seno de las casas cantaoras, donde el aprendizaje del cante no pasa por la instrucción formal, sino por la escucha, la repetición, la práctica corporal y la socialización intergeneracional.

Desde una perspectiva multidisciplinar, este trabajo propone analizar la transmisión flamenca en clave etnomusicológica, antropológica y sociológica, atendiendo tanto a los procesos de aprendizaje como a las formas simbólicas y afectivas que los sostienen. Como señala Cristina Cruces, “el flamenco requiere de una mirada plural que articule sus dimensiones musicales, sociales, históricas y simbólicas, ya que en su seno se entrecruzan la experiencia personal y la memoria colectiva, la oralidad y la escenificación”⁵. Esta mirada permite evitar los esencialismos y entender el flamenco como un campo cultural complejo, donde se construyen identidades, se negocian memorias y se encarnan resistencias.

³Léase el libro (Cruces, 2002) incluido en nuestra bibliografía, que tiene un título tan sugerente como para citarlo como referencia en este apartado: “Más allá de la Música”.

⁴Como han demostrado autores como Jan Vansina (1967), Walter Ong (1982) y más recientemente Cristina Cruces (2002), por citar a algunos autores de referencia.

⁵ (Cruces, 2002, p. 19)

Durante la primera mitad del siglo XX, el flamenco vivió en Andalucía una época de intensa transmisión oral en un contexto marcado por el analfabetismo, la pobreza estructural y la ausencia de medios técnicos accesibles. En esos años, las formas de aprendizaje del flamenco se organizaron según los patrones de las culturas ágrafas, y basadas en la oralidad primaria. No existía una pedagogía formal ni instituciones que sistematizaran los saberes del cante. El aprendizaje se realizaba en el marco familiar o comunitario a través de la exposición continuada a los mayores, la repetición de modelos y la participación activa en celebraciones y rituales. Como plantea Berlanga, la oralidad fue durante largas décadas la escuela del flamenco⁶.

Con la llegada del Franquismo (1939-1975), la oralidad flamenca enfrentó nuevos desafíos. La censura, el control sobre los espacios públicos y la folclorización oficial del arte andaluz, crearon la necesidad de refugio por parte de los saberes flamencos en el ámbito privado. Las casas cantaoras se convirtieron entonces en espacios de resistencia simbólica, donde la tradición se preservaba en voz baja, transmitida de generación en generación, en un clima de afectividad y clandestinidad cultural. Como apunta Labanyi, el régimen franquista “silenció formas alternativas de memoria colectiva”⁷, y entre ellas, el flamenco oral fue una de las más afectadas. A pesar de ello, las familias cantaoras supieron generar mecanismos de conservación y adaptación, permitiendo la continuidad de repertorios, estilos y formas expresivas que hubieran sido marginadas en el espacio público.

A partir de los años sesenta y setenta, con la progresiva apertura cultural y la irrupción de nuevas tecnologías de reproducción, la tradición oral flamenca comenzó a combinarse con otros sistemas de transmisión. La radio, el vinilo, los festivales y las peñas flamencas se convirtieron en nuevos escenarios donde el conocimiento del cante podía circular, ampliando su alcance, pero también alterando sus formas. Como ha señalado Ildefonso Vergara en este sentido, la radio desempeñó un papel clave durante el Franquismo en la difusión del flamenco, permitiendo que, incluso bajo la vigilancia del régimen, las voces flamencas llegaran a rincones cada vez más amplios de la sociedad española⁸. Sin embargo, este proceso no supuso una sustitución de la oralidad, sino una reconfiguración de su funcionalidad: el oído seguía siendo el órgano central del aprendizaje, y la repetición seguía siendo el método más eficaz de asimilación.

En este trabajo nos proponemos recorrer de forma intergeneracional este siglo de transmisión oral, y lo haremos a través del estudio de un caso concreto: la familia de *tío Juane*. Lo haremos analizando las etapas históricas de la transmisión flamenca (antes y después del Franquismo), las psicodinámicas de la oralidad, las transformaciones del flamenco en escena y la significación social de las casas cantaoras como espacios de producción simbólica. En ese recorrido, conceptos como tradición, memoria, *hábitus*,

⁶ (Berlanga, 2020)

⁷ (Labanyi, 2002, p. 57)

⁸Vergara. (2024). *Cien años de flamenco y radio*. Editorial Universidad de Sevilla.

reproducción cultural o transmisión afectiva serán fundamentales para comprender el sentido profundo de este cante que, más que cantar, dice, cuenta, narra.

Generación	Nombre completo	Relación familiar	Actividad / referencia	Años
1ª	Manuela Navarro Monge	Madre de Juan Fernández Navaro	Referente familiar de los inicios del siglo XX	1893–1976
2ª	Juan Fernández Navarro ("Tío Juane")	Hijo de Manuela Navarro Monge	Fraguero y cantaor aficionado; eje central del estudio	1920–1995
3ª	Cayetano Fernández González ("Nano de Jerez")	Hijo de Tío Juane	Cantaor profesional	1948–
4ª	Pedro Garrido Fernández ("Niño de la Fragua")	Nieto de Tío Juane	Cantaor, maestro y doctorando	1983–

Figura 1: *Esquema genealógico de la familia de tío Juane*

Nota. Enfoque intergeneracional del siglo XX. Gráfico de elaboración propia.

LOS FUNDAMENTOS DE LA ORALIDAD Y LOS LÍMITES DE LA TRADICIÓN: EL TRABAJO DE VANSINA Y ONG

El estudio de la tradición oral como disciplina ha sido clave para comprender los mecanismos de transmisión cultural en contextos donde la escritura no era el medio dominante. En el caso del flamenco, esta perspectiva ha permitido revelar cómo el conocimiento musical, las memorias familiares y los valores comunitarios se han preservado durante buena parte del siglo XX sin necesidad de soportes escritos ni instrucción formal. Jan Vansina, considerado el fundador de la historia oral como disciplina rigurosa, centró su trabajo en las sociedades africanas, pero sus aportaciones son extrapolables a otras culturas ágrafas. Definió la tradición oral como una fuente histórica legítima y estableció criterios metodológicos precisos para su análisis, lo que permitió dotar de rigor académico a los testimonios transmitidos de viva voz.

Por otra parte, Walter Ong propuso una de las tipologías más influyentes al distinguir entre oralidad primaria —propia de sociedades sin contacto con la escritura— y oralidad secundaria —mediada por tecnologías como la imprenta, la radio o el vídeo—. Su noción de “psicodinámicas orales” permite entender cómo las culturas orales desarrollan recursos propios de memorización, repetición y participación colectiva para garantizar la transmisión del conocimiento.

Hasta la llegada de la Democracia en España en 1975, cuando la modernización tecnológica comenzó a transformar los modos de aprendizaje, la oralidad fue la vía predominante por la

que el flamenco se transmitió. La familia, los oficios y los espacios comunitarios fueron escenarios fundamentales donde el saber musical se encarnaba y reproducía.

Estudios recientes refuerzan esta mirada. Investigadores como Paul Zumthor, Ruth Finnegan o Milman Parry, y en el ámbito hispano Enrique Cámara de Landa, Cristina Cruces o Berlanga, han puesto en valor la memoria oral como patrimonio. Lejos de ser una forma arcaica, la tradición oral es una tecnología de la memoria profundamente eficaz.

Es preciso aclarar que los conceptos de “oralidad” o “sociedades ágrafas” no están necesariamente ligados a culturas de tiempos remotos. Este es, por ejemplo, el caso de la Andalucía de la primera mitad del siglo XX, y en particular, de la familia objeto de nuestro estudio. No será hasta la llegada de los miembros de la tercera generación que estudiamos, ya en la segunda mitad de siglo, cuando se produzca un notable incremento en el acceso a la escolarización. Así, los hijos de Juan y María tendrían una familiarización progresiva con los procesos de lecto-escritura y, con ello, una profunda reconfiguración de los modos de pensamiento.

En esta línea, Walter Ong señala en su trabajo que “la escritura es una tecnología”⁹. Esta afirmación nos invita a considerar como artificiales —y por tanto, tecnológicos— todos aquellos medios que intervienen para asegurar la permanencia de la palabra hablada. En este sentido, conviene también establecer una diferenciación entre grados de tecnología según la accesibilidad por parte de distintos sectores sociales. Denominamos “tecnología primaria” a aquellas formas iniciales de registro sonoro —como el gramófono o los cilindros de cera— cuyo acceso estaba restringido a una minoría; “tecnología secundaria” a formatos más accesibles —como el disco de pizarra o el vinilo, o a medios como la radio—; y “tecnología terciaria” a la plena democratización del acceso al conocimiento mediado —como la prensa escrita, la televisión, los casetes o los discos compactos—.

Conectando toda esta información con la historia familiar que nos ocupa, podemos observar cómo la funcionalidad de la oralidad se estructura en función de variables sociopolíticas, culturales y tecnológicas. Así, observamos que existe una clara influencia entre el contexto y el propio objeto de transmisión.

En lo que respecta a la dimensión tecnológica, observamos grosso modo cómo esta evoluciona. Inicialmente encontramos una situación inicial de evidente desigualdad de acceso determinada por el incipiente desarrollo mediático y los conflictos socio-políticos, sobre todo en la Época Dorada y la Ópera Flamenca (1850-1950). Más tarde, encontramos una tecnología de acceso más extendido durante la época del Clasicismo Flamenco (1950-1975). Y posteriormente, en la época de la Modernidad (1975-2000), ya se da un acceso a la tecnología que se encuentra prácticamente democratizado¹⁰.

⁹(Ong, 1982, p. 141)

¹⁰Esta organización y sistematización por etapas históricas atiende a la expuesta en la web oficial de la Junta de Andalucía, en el apartado paseo histórico: <https://www.centroandaluzdeflamenco.es/guia->

En un sentido estricto de la oralidad, y según los estudios de Jan Vansina, “la tradición oral sólo comprende testimonios oculares cuando hay testimonios que comunican un hecho que no ha sido verificado ni registrado por el mismo testigo, pero que lo ha aprendido de oídas”¹¹. De este modo, no todas las personas protagonistas de los hechos que relatan pueden considerarse transmisoras legítimas de tradición oral. Para que esta exista, el conocimiento debe transmitirse de forma intergeneracional mediante la palabra hablada y auditiva, y no a través de la experiencia directa del testigo ocular. En consecuencia, y en nuestro caso, no estaríamos hablando estrictamente de tradición oral en relación con los padres del titular o el propio Juan. Ellos vivieron y presenciaron directamente las escenas que narran. Será a partir de la tercera generación —los hijos de Juan— cuando se produce una transmisión genuinamente oral, ya que aprenden de oídas sin haber tenido acceso directo a las experiencias narradas.

Esta diferenciación es clave para comprender que el mecanismo de salvaguarda —la oralidad— y el contenido transmitido —la tradición— no deben confundirse. No se puede hablar de “tradición oral” si no existe previamente un corpus patrimonial compartido y reconocido por la comunidad que lo practica. Ya sea por motivos antropológicos, históricos o sociales, lo tradicional remite a aquello considerado como propio por un grupo. Este ha debido legitimarlo a través del uso y del tiempo, y habitualmente y cotidianamente, ha de transmitirlo mediante formas no escritas.

Aquí radica la importancia de los ritos sociales y familiares como dispositivos de salvaguarda. Su finalidad esencial es recordar y conservar todo aquello que es considerado como referente, y que no se encuentra registrado en ningún soporte tecnológico. Son contenidos que sólo sobreviven en la memoria de quienes participan activamente de esos rituales y que, por tanto, requieren de la repetición como estrategia de permanencia.

Dentro de este contexto ritualizado, los códigos de conducta y los modos de actuación adquieren una importancia igual, o incluso superior, al objeto de transmisión. En este sentido, Steingress recoge las aportaciones de Pierre Bourdieu para afirmar que:

El arte no es un simple reflejo de la sociedad en general, sino una respuesta formulada por agentes sociales inmersos en una red de relaciones objetivas y con peculiares estrategias que diferencian su campo de acción artística de los demás campos sociales. (...) Bourdieu se centra en la homología entre el campo artístico y el campo del poder para someterla a tres operaciones analíticas: la de la posición del campo artístico y su evolución en el seno del campo de poder, la de la estructura interna del campo (comprendida como las relaciones objetivas entre las posiciones), y la de la génesis de los hábitos o disposiciones realizadas en la posición concreta. (...) De esta manera, interpretamos el comportamiento estético de los artistas y sus relaciones con el público, los empresarios, los críticos, etcétera, como un modus

didactica

¹¹(Vansina, 1967, p. 33)

operandi del nuevo género, desarrollado en torno a su toma de posición en el campo artístico de la primera mitad del siglo XIX¹².

Cada uno de estos campos —como el artístico, el religioso o el familiar— no se configura necesariamente en función de exigencias de una superestructura social, sino que obedece a sus propias reglas internas y a formas de capital específicas. Se trata, en palabras de Bourdieu, de “estructuras estructurantes, espacios sociales donde se construyen realidades a partir de las acciones sociales y bajo unas condiciones históricas concretas”¹³. Así, la tradición, entendida como el sistema simbólico que organiza lo social, lo estético y lo artístico, se sustenta en el uso efectivo de la oralidad como vehículo de transmisión intergeneracional. Las generaciones siguientes reproducen —y transforman— estas estructuras según las disposiciones interiorizadas por el grupo en cuestión.

En este contexto, el *hábitus* cobra plena importancia. Según Bourdieu, este concepto es el proceso mediante el cual “lo social se interioriza en los individuos, y logra que las estructuras objetivas concuerden con las subjetivas”¹⁴. Existe, por tanto, una correspondencia directa entre las prácticas sociales colectivas y las individuales, muchas veces más allá de la influencia explícita de instituciones o agentes socializadores formales. Este sistema de disposiciones adquiridas desde la infancia se consolida a través de la repetición, y la experiencia compartida y frecuente. La oralidad, como mecanismo de adquisición de saberes, actúa aquí como dispositivo central de interiorización y reproducción del *hábitus*.

Bourdieu lo expresa con claridad:

El hábitus, generado por las estructuras objetivas, genera a su vez las prácticas individuales, y da a la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción. Por ser sistemas de disposiciones durables y transferibles, estructuras predisuestas a funcionar como estructuras estructurantes, el hábitus sistematiza el conjunto de las prácticas de cada persona y cada grupo, y garantiza su coherencia con el desarrollo social más que cualquier condicionamiento ejercido por campañas publicitarias o políticas. El hábitus ‘programa’ el consumo de los individuos y las clases, aquello que van a ‘sentir’ como necesario¹⁵.

ENTRE LA PRODUCCIÓN Y LA REPRODUCCIÓN: PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

En la primera mitad del siglo XX, Jerez de la Frontera se consolidó como uno de los principales núcleos de conservación y transmisión del flamenco a través de sus particulares

¹²(Steingress, 2006, pp. 31-32)

¹³(Bourdieu, 1990, p. 33)

¹⁴(Bourdieu, 1990, p. 26)

¹⁵(Bourdieu, 1990, pp. 26-27)

dinámicas y formas de interrelación populares imbricadas en la tradición oral. En un contexto marcado por las profundas desigualdades económicas, el analfabetismo y la persistencia de formas de vida preindustriales; el cante, el toque y el baile flamenco no se aprendían ni en el hogar ni en centros de enseñanza formal, sino en espacios compartidos de convivencia. Si bien las casas cantaoras ofrecían un entorno inicial de contacto y sensibilidad, no constituían aún el eje pedagógico central. Era en las fraguas, las gañanías, los tabancos o en las celebraciones públicas donde se producía el verdadero proceso de aprendizaje y socialización artística, mediante la observación activa, la imitación espontánea y la participación¹⁶.

En este contexto social, como ha señalado Cristina Cruces, "el flamenco, más que una forma musical, es un hecho social total que articula memoria, identidad y pertenencia en una compleja red de vínculos"¹⁷. Esta afirmación permite comprender por qué los espacios de encuentro como los tabancos, las fraguas y las plazas eran más que meros escenarios. Eran verdaderos espacios pedagógicos donde la música, la vida y la identidad se entrelazaban de forma natural y orgánica.

Como bien nos relató Juan Fernández Navarro (1920-1995), "yo me metía por debajo de las mesas o me sentaba por allí en un rincón a escucharlos siendo solo un niño". Esta afirmación resume con claridad la dinámica de aprendizaje imperante en la época: el conocimiento se adquiría saliendo al mundo, posicionándose en los márgenes de las reuniones de los mayores, prestando atención a las expresiones vivas del cante en espacios donde se congregaba la comunidad. Continuando con su propio testimonio, explicaba:

Como yo lo he llevao dentro y he tenido facilidades, me gustaba juntarme con las personas mayores que eran los que sabían de cante, y yo desde que tuve uso de razón me juntaba con todos ellos, y ya con diecisiete años cantaba con todos estos artistas mayores... hasta que con dieciocho años me mandaron a la guerra.¹⁸

Este incidente político supuso un corte temporal en la vida de Juan, que marcó un antes y un después en su forma de aprender y practicar el flamenco. Hasta entonces, el aprendizaje se fundaba en el contacto directo con los mayores y en una disposición comunitaria del saber. A partir de la Guerra Civil, y especialmente en el contexto de la dictadura franquista, se produjo un progresivo repliegue hacia el ámbito doméstico. La represión y el control de espacios públicos transformaron el hogar en refugio de la memoria flamenca.

El flamenco en este periodo no era tanto una práctica artística como una forma de vida inseparable de los oficios, las emociones cotidianas y los vínculos comunitarios¹⁹. La transmisión oral, basada en la experiencia directa y el contacto físico con los portadores del

¹⁶Castaño, J. M. (2007). *De Jerez y sus cantes*. Almuzara.

¹⁷(Cruces, 2002)

¹⁸(Herrera, 2022, p. 291)

¹⁹Tal como han señalado autores como Steingress (1998) y Berlanga (2020)

saber, garantizó la reproducción de estilos locales, de modos expresivos y hasta repertorios. Cada uno de estos aspectos quedaban actualizados continuamente en función de las condiciones del entorno y de las aptitudes de quien del intérprete. La oralidad no operaba como repetición mecánica, sino como una técnica de escucha y recreación expresiva y cultural profundamente anclada a los espacios de trabajo y de sociabilidad espontánea.

Figura 2 : “Tío Juane” trabajando en su fragua en el último cuarto del siglo XX

Nota. Imagen extraída de *Los Gitanos de Jerez*, de De la Plata, 2001, p. 49

En este panorama el hogar no era aún el espacio privilegiado de enseñanza sistemática. Si bien en las casas podía cultivarse la afición o reproducirse lo oído en la calle, el aprendizaje dependía esencialmente de los desplazamientos del joven Juan hacia los lugares donde el flamenco se vivía colectivamente, del mismo modo que décadas antes hiciera su madre. Así sucedía y así nos relata él mismo: que debía salir de casa para adentrarse en escenas de canto entre adultos, buscando su lugar como aprendiz-observador en los rincones de los tabancos o en los márgenes de fiestas populares.

Su madre, Manuela Navarro Monje (1893–1976), también influyó de manera indirecta en su aprendizaje:

mi mare Manuela era mu buena bailaora y canturreaba mu requetebien. Hacía unas cosas mu lindas y conoció a una infinidá de gitanos de Jerez. Ella hacía los canticos de tos ellos pero no cantaba en fiestas fuera de casa porque mi pare era mu celoso²⁰.

Este testimonio ilustra cómo las restricciones sociales y de género también condicionaban el tipo de transmisión posible en el entorno doméstico.

Esta primera mitad de siglo, núcleo fundamental de la transmisión del flamenco, fue un contexto en el que los medios escritos y grabados eran escasos o poco accesibles para gran parte de la población andaluza. Según Díaz-Báñez y Mora-Márquez: la oralidad en el flamenco no solo implicaba la transmisión de repertorios musicales sino también la asimilación de los modos de interpretación, de los valores estéticos, de los mundos simbólicos y de las formas vinculares comunitarias²¹. Este proceso de aprendizaje holístico se realizaba, como veremos, de forma puntual en espacios íntimos, pero, sobre todo, en espacios semiprivados dados a reuniones familiares o en espacios abiertos donde el conocimiento se compartía de manera espontánea y práctica²². En estas circunstancias, la memoria colectiva jugaba un papel central pues la participación activa se tornaba indispensable para la memorización y el aprendizaje. Así se aseguraba tanto la preservación como la capacidad de adaptación del repertorio flamenco a las circunstancias sociales en que estas dinámicas de interrelación pudieran darse²³. La tradición oral, en esta época, no se limitaba únicamente a la mera repetición de formas, sino que constituía un mecanismo dinámico que entrelazaba la producción con la reproducción, y que estaba profundamente enraizado en las vivencias cotidianas de las comunidades cantaoras y gitanas:

Los seres humanos de las culturas orales, que son aquellos que no conocen la escritura de ninguna forma, aprenden mucho, poseen y practican gran sabiduría, pero no estudian. (...) Aprenden por medio del entrenamiento; por discipulado, que es una especie de aprendizaje; escuchando; por repetición de lo que oyen; (...) por participación en una especie de memoria corporativa; y no mediante el estudio en un sentido estricto.²⁴

En los años cuarenta del siglo pasado nos situamos ante una Andalucía con unos niveles de absentismo escolar muy altos y unas tasas de analfabetismo desorbitadas. Y era también

²⁰(Herrera Rodas, 2022, p. 291)

²¹(Díaz-Báñez y Mora-Márquez, 2010)

²²(Steingress, 1998)

²³Machin-Autenrieth. (2017). *Flamenco, Regionalism, and Musical Heritage in Southern Spain*. Routledge.

²⁴(Ong, 1982, p. 8)

una época de profundas carencias y dificultades respecto de primeras necesidades, cuando *tío Juane* se casó con María González de Jesús, su mujer y esposa. Este periodo de Posguerra coincide con la creación de la familia propia del titular, en cuyo seno comenzará a perfilarse un nuevo sistema de transmisión doméstico. Será esta nueva estructura familiar la que, durante la segunda mitad del siglo XX, acogerá un tipo de aprendizaje más íntimo y sistemático, característico de las casas cantaoras en tiempos de represión y control del espacio público. Así lo relataba el propio *tío Juane* donde su testimonio ayuda a entender esta transición hacia una oralidad más replegada en lo doméstico y con matices tecnológicos en aumento.

RITOS, IDENTIDAD Y MEMORIA: SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

Hacia las décadas de 1960 y 1970, la tradición oral en el flamenco comenzó a coexistir con nuevas formas de transmisión favorecidas por la progresiva evolución de la tecnología y las mejoras en su accesibilidad. Según Washabaugh²⁵, el desarrollo de la industria discográfica y la popularización de soportes como el vinilo permitieron una democratización del flamenco, ampliando su alcance más allá de los círculos familiares o locales tradicionales. Paralelamente, el relajamiento progresivo del control social franquista facilitó la proliferación de espacios públicos de sociabilidad flamenca como las peñas, los festivales y los concursos²⁶. Estas nuevas plataformas no sustituyeron la tradición oral pero sí alteraron sus dinámicas, combinando la transmisión directa con modelos mediados por grabaciones y espectáculos públicos²⁷. En consecuencia, la tradición oral flamenca fue adaptándose a un contexto de creciente apertura cultural y evolución tecnológica, lo cual sentó las bases para un desarrollo sin precedentes en la etapa democrática (1975 en adelante).

En un escenario aún condicionado por la censura franquista, las casas cantaoras jugaron un papel decisivo en la preservación de la memoria oral y de las expresiones culturales del flamenco. Como explica Steingress, el aprendizaje del cante en el ámbito doméstico se realizaba mediante la imitación directa, la repetición y la vivencia emocional compartida²⁸. En esta misma línea de pensamiento y exposición, Cruces Roldán subraya que la socialización familiar garantizaba la continuidad de repertorios ligados a oficios, experiencias vitales, celebraciones y episodios de gran valor emocional y simbólico²⁹. En estos contextos familiares también se mantenían modos interpretativos que difícilmente podrían haberse conservado bajo las restricciones oficiales.

²⁵ Washabaugh, W. (1996). *Flamenco: Passion, politics, and popular culture*. Berg Publishers.

²⁶ (Steingress, 1998)

²⁷ (Cruces, 2002)

²⁸ (Steingress, 1998)

²⁹ (Cruces, 2002)

Figura 3: Convivencia improvisada en los años 80. Al cante *tío Juane*, y a su izquierda su hijo Cayetano.

Nota. Imagen extraída del libro *Compás Flamenco*, de Michel Dieuzaide, 1992, p. 63

Las casas cantaoras, mediante prácticas ritualizadas y dinámicas de transmisión informal, no solo preservaban el repertorio canonizado del flamenco, sino también una memoria oral familiar y colectiva. La transmisión se producía “en un clima de afectividad y cotidianidad, donde la repetición espontánea y emocional favorecía una interiorización duradera del cante”³⁰. Frente a la folclorización promovida por las políticas culturales oficiales, estas formas de aprendizaje oral encarnaban una resistencia silenciosa pero constante.

Como complemento, “la dimensión familiar de estos espacios propiciaba no solo la conservación, sino también la reinterpretación del patrimonio flamenco. Cada intérprete incorporaba matices personales que enriquecían el repertorio común”, generando una dinámica creativa desde la intimidad³¹. En este sentido, las casas cantaoras operaban como microcosmos de experimentación y memoria colectiva, donde sobrevivían cantes minoritarios y variantes locales. En este mismo sentido, se operaba con recuerdos o anécdotas que quedaban entrelazadas con los distintos cantes.

³⁰ (Steingress, 1998, p.112)

³¹ (Cruces, 2002, p.78)

Estudios recientes recogidos en *Cuadernos de Etnomusicología* abonan esta perspectiva al señalar que, en tiempos de censura y represión, los espacios domésticos actuaron como lugares de “continuidad silenciosa” y “reexistencia cultural”³². Gracias a estas estrategias de resistencia íntima, la tradición oral flamenca logró mantener su vitalidad, adaptándose a los cambios sin perder su naturaleza como proceso comunitario, expresivo y vivo. Las casas cantaoras no fueron meros canales de reproducción: fueron verdaderos laboratorios de memoria y creatividad, claves en la supervivencia del flamenco durante el Franquismo.

En perspectiva histórica, la etapa de la “Ópera Flamenca” (1920–1950) representó un periodo en que el flamenco, aún vivo como manifestación artística, compartía espacio con corrientes como por ejemplo la copla. A pesar de su expansión a teatros y plazas de toros, muchos aficionados de la época lamentaban que el flamenco hubiera perdido su dimensión contestataria y reivindicativa. Ya durante la fase del “Clasicismo Flamenco” (1950–1975), el cante se configuró como tradición consolidada. Así, se forjó un corpus referencial que, aunque se encontraba bien protegido, debía adaptarse a las circunstancias sociopolíticas represoras del régimen.

No fue sino a partir de la Transición democrática (1975) cuando España entró en una etapa de actualización cultural marcada por nuevos cánones estéticos e identitarios que supusieran el nacimiento de “La Modernidad” (1975-2000). En esta época será cuando se produzca una importante “resignificación”³³ del valor del flamenco y de su importancia para todo el territorio nacional.

³²Fernández, L. (2015). Flamenco y resistencia cultural en el franquismo. *Cuadernos de Etnomusicología*, (12), 33–45

³³Periáñez Bolaños, Iván. (2016). Caderno de Estudos Culturais. Vol. 8 Num. 16 (2016): Estéticas Periféricas (ISSN: 2763-888X). *Flamenco y ghiwane, epistemologías musicales a contra-punto: silencios, emergencias y resistencias*. (p. 131)

Figura 4: Escenas cotidianas en la casa de *tío Juane*, ejemplos de tradición oral en 1987 y 1988 respectivamente

Nota. Imagen también extraída del libro *Compás Flamenco*, de Michel Dieuzaide, 1992, pp. 64-65

A partir de entonces, distintos factores aceleraron este proceso: la apertura de bases militares como las de Morón de la Frontera y Rota, con un gran impacto social y cultural; la irrupción de nuevas tecnologías de grabación y reproducción; el nacimiento de la flamencología como disciplina; la publicación de bibliografía especializada; o la creación

de nuevas plataformas como peñas, tablaos, concursos y festivales flamencos. Durante las décadas de 1970 y 1980, España experimentó un notable auge cultural que propició una expansión inaudita de las redes de socialización flamenca.

En paralelo a este proceso de apertura, la familia propia de Juan Fernández iba tomando carácter didáctico intergeneracional, pues comenzaron a nacer sus nietos, miembros de la cuarta generación. Este mismo periodo marcó el fallecimiento de Manuela, lo que supuso la pérdida del primer eslabón humano de la cadena de transmisión oral, que conectaba a la familia con los orígenes del siglo XX y con una forma de vivir y de recrear la vida que ya apenas existía. En el seno familiar estudiado, se observa cómo las redes de transmisión se fueron empobreciendo en frecuencia e intensidad, desplazadas por un flamenco cada vez más profesionalizado y mercantilizado: una sustitución del flamenco “de uso” por el flamenco “de cambio”³⁴.

No obstante, la tradición oral encontró en los propios sujetos y en los recursos sociales emergentes un apoyo fundamental. A pesar de la disponibilidad creciente de soportes tecnológicos, la transmisión seguía descansando sobre la escucha, la observación y la práctica. El aprendizaje seguía vinculado a la experiencia directa, y no existía aún ninguna institución formal que sistematizara de manera garantizada el corpus de saberes transmitido hasta ese momento por vía oral. Los medios técnicos funcionaban como apoyo, pero el verdadero aprendizaje se seguía dando en los espacios de socialización en torno al flamenco: la familia, las celebraciones domésticas o los márgenes de los actos profesionalizados.

Como ha subrayado Cámara de Landa, es importante “entender la música como cultura en el sentido antropológico del término. Esto facilita que la visión etnomusicológica no pase por alto la importancia de tener en cuenta el contexto”³⁵. Tanto la tradición oral como el propio contexto atienden a las múltiples dimensiones y esferas de la vida social, como la religiosidad, la etnicidad, el género y el mundo laboral, aspectos todos ellos mediados por dinámicas psicosociales que deben ser abordadas en marcos colectivos.

En el ámbito de la psicología del aprendizaje, las teorías de Piaget y Vygotski han permitido comprender mejor la dimensión cooperativa del aprendizaje oral. Para Piaget, el desarrollo es “un continuo equilibrarse, un paso perpetuo de un estado menos equilibrado a un estado superior de equilibrio”³⁶. El aprendizaje se acumula como experiencia, y el desarrollo se manifiesta como mayor capacidad de asimilación. Vygotski, por su parte, introduce la noción de zona de desarrollo próximo, entendida como “la distancia entre la zona de desarrollo real (...) y la zona de desarrollo próximo, según determinado por la solución de problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración con pares más

³⁴ (Cruces, 2002)

³⁵ (Cámara, 2016, p.16)

³⁶ (Piaget, 1973, p. 11)

capaces”³⁷. En contextos flamencos, esta teoría cobra especial relevancia, pues los procesos de aprendizaje se dan en espacios intergeneracionales donde los más jóvenes aprenden junto a los mayores, por proximidad afectiva y observación directa.

A partir de los años setenta, el flamenco en Jerez adquiere una función socializadora y aglutinadora, y para analizar estos procesos resulta pertinente recurrir a la teoría del aprendizaje social de Bandura. Su concepto de “aprendizaje vicario” se basa en la imitación de modelos observados, cuya conducta se incorpora a través de cuatro fases: atención, retención, reproducción y motivación. En el caso del flamenco, este proceso permite explicar cómo los jóvenes internalizaban repertorios y estilos sin necesidad de enseñanza explícita.

Según Bandura, “los individuos adquieren nuevas formas de comportamiento simplemente observando a otros desempeñar esas acciones”³⁸. Y añade que “la observación vicaria permite adquirir respuestas complejas que no podrían aprenderse fácilmente mediante ensayo y error”³⁹. Así, el aprendizaje del cante y del arte flamenco en general se producía en la práctica y en la vivencia, sin necesidad de academias ni métodos formales. Era un proceso eminentemente social, en el que la tradición oral continuaba siendo el eje vertebrador de la experiencia.

En este contexto de reapertura cultural y transición democrática, la transmisión del flamenco continuó desarrollándose tanto en el ámbito doméstico —consolidado ya como espacio legítimo de aprendizaje oral y afectivo— como en nuevas redes sociales más amplias. Sin embargo, más allá de la diversidad de escenarios, los mecanismos de aprendizaje siguieron respondiendo a patrones propios de la oralidad. Es precisamente aquí donde las psicodinámicas orales descritas por Walter Ong, ofrecen un marco teórico especialmente esclarecedor. Es curioso cómo, sin haber estudiado el flamenco explícitamente, Ong logró describir con notable precisión los recursos cognitivos, didácticos y sociales que estructuran un aprendizaje propio de culturas ágrafas que conectan directamente con lo que venimos observando que sucede con el cante flamenco. En esta línea revela cómo la memoria, la repetición, la corporalidad y la afectividad operan como principios organizadores del conocimiento en contextos como las casas cantaoras o las redes de socialización flamencas.

³⁷ (Vygotsky, 1978, p. 86)

³⁸ (Bandura, 1977, p. 12)

³⁹ (Bandura, 1986, p. 302)

LAS PSICODINÁMICAS ORALES DE WALTER ONG EN LA CASA DE TÍO JUANE

Cuando una comunidad no dispone de escritura, su organización mental, su lenguaje y su estructura comunicativa se ven profundamente determinadas por la necesidad de recordar. La oralidad primaria, en palabras de Ong, define culturas que “nunca han conocido la escritura, y que, por lo tanto, deben interiorizar su conocimiento, su pasado y su memoria sin recurrir a un sistema externo de almacenamiento simbólico”⁴⁰. La escritura, como él mismo señala, es una tecnología: no es un simple complemento del lenguaje, sino un dispositivo que transforma profundamente la conciencia humana. Por ello, la transición de una cultura oral a una cultura escrita supone un cambio estructural en la forma de pensar, de organizar la experiencia, de narrarse y de entender el mundo.

En este sentido, las llamadas psicodinámicas orales designan los patrones mentales y estrategias que utilizan las culturas orales para asegurar que el conocimiento sobreviva y se propague eficazmente. Estas características, según Walter Ong, incluyen: el formulismo y la repetición, que permiten al hablante recordar grandes cantidades de información mediante el uso de fórmulas verbales, frases hechas y estructuras rítmicas; el pensamiento aditivo, que se manifiesta en la acumulación de ideas por yuxtaposición (“y”, “y luego”, “y además”); el pensamiento agrupado, que organiza los contenidos en unidades temáticas fácilmente memorizables; la redundancia copiosa, donde repetir y reformular lo dicho es una estrategia esencial para reforzar la memoria; la concreción y la presencia del mundo humano, que implica una preferencia por lo concreto y lo vivencial sobre lo abstracto; la homeostasis, es decir, el olvido selectivo de aquello que ya no es funcional, manteniendo una memoria adaptada a las necesidades del presente; la empatía y la participación, pues el conocimiento no se concibe como objeto estático, sino como experiencia compartida y viva; y finalmente, la sabiduría conservadora, que enfatiza la repetición de valores y relatos que aseguran la continuidad del grupo.

En las sociedades orales la palabra como tal se experimentaba como hecho, como acción. Cuando pronunciamos según qué cosas estamos haciendo un llamamiento a la memoria, una evocación a un pasado que siempre fue más real y auténtico por la coherencia y la relación, clara y directa, entre el modo de vida y el contenido de lo expresado. Sin la escritura, las palabras son solo sonidos y no tienen una correspondencia directa con lo visual: no dejan huella ni son permanentes.

Nuestro vínculo con la memoria nos define y nos presenta ante el mundo. Somos lo que recordamos. Siempre actuamos en base y en función a nuestra experiencia —consciente e inconsciente— y por lo tanto es imprescindible desarrollar algunas técnicas y métodos que nos permitan recordar y refrescar ciertos aspectos cruciales de nuestro origen. Cuando no hay escritura, como sucedía en la primera mitad de siglo en este seno familiar de nuestro estudio, no hay fuera del pensador nada que se ofrezca de punto de apoyo y recordatorio.

⁴⁰ (Ong, 1982, pp. 74-133)

Así, la solución propuesta por Ong es pensar en cosas memorables⁴¹. Para retener y recordar, podría ser útil utilizar ciertas reglas nemotécnicas que impliquen pautas y patrones rítmicos, que propicien la estimulación de la memoria y la producción en bloque de ciertas frases o letras. A modo de ejemplos podríamos recurrir a jaleos y palabras claves que invitan a recordar ciertos textos, letras y pasajes, a cantarlas y a traerlas al presente durante unos instantes ante los oídos de todos los participantes del rito familiar. En esta familia, es propio recurrir a expresiones tales como “acuérdate de tu barrio” o “viva tu mare”, para producir textos que están conectados con recuerdos y momentos concretos, y que hasta llevan implícita la sintaxis y la pronunciación.

Respecto del binomio orador-discurso, el mensaje verbal articulado desaparece en cuanto es pronunciado, así que la mente invierte una gran cantidad de energía en centrarse en el contenido, e incluso en avanzar y previsualizar mentalmente lo que está por llegar o quiere decir. Esto en ocasiones hace que lo contado esté salpicado de repeticiones, redundancias, vueltas atrás y confusiones, para mantenerse en sintonía con el oidor. En el caso del flamenco, es menos común que se den estas complicaciones porque cada estrofa se muestra como un pequeño microrrelato. Esto quiere decir que cada letra expresa o puede expresar una experiencia y una emoción diferentes, pero resulta oportuno nombrarlo como característica. En determinados casos en que una persona aficionada da el paso a semiprofesional, uno de los aspectos más relevantes para ella, es tener que enfrentar situaciones en las que su discurso mental ha de ser supeditado y transitado mentalmente en la medida que lo narra cantando, aunque conozca la materia perfectamente.

Tal es el caso del titular de esta familia que estudiamos y que precisa incluso de notas escritas que le hacen de soporte memorístico para evitar la sensación y su correspondiente vértigo siguiendo su discurso mental a la vez que soporta los nervios propios de hacerlo frente a un gran público.

⁴¹ (Ong, 1982, pp. 74-133)

Figura 5: Apuntes de tío Juane para preparación y recordatorio, antes de una actuación

Nota. recortes inéditos extraídos de su documentación personal.

Una suerte de exposición de la intimidad y de la memoria familiar que pone en jaque a cualquiera que en su vida haya practicado solo un flamenco “de uso” asociado a lo doméstico, a lo privado y a la no premeditación. En este sentido, hemos mostrado en la Figura 4 una nota escrita de su puño y letra, posiblemente de bien avanzados los años ochenta, en la que se recuerda a sí mismo incluso la importancia de coger tono y asegurar la afinación antes de acometer el ejercicio del canto, dejando constancia escrita hasta de la vocal que corresponde a ello, en este caso: “iii”.

En este sentido, los ritos familiares tienen un claro funcionamiento asociado a la conservación y el recordatorio de todo lo que, durante décadas, se ha compartido en voz alta y sin que quede ningún tipo de registro de ello más que en la memoria. Dado que lo que se dice en voz alta tiende a desaparecer pronto, las sociedades orales han aprendido a crear espacios en los que poder repetir regularmente y con frecuencia aquello que sienten como patrimonial e identitario de la familia, y que, por lo tanto, ha de ser conservado por dicha comunidad con carácter intergeneracional. De este modo podemos comprender que, aquellos lugares como por ejemplo Jerez de la Frontera, considerados tradicionales o con tendencia a la conservación, serán los más efectivos y adecuados para labores relacionadas con la conservación de saberes prácticos y conocimientos oralizados.

Siguiendo en esta dirección, las personas mayores afinadas en tierras cantaoras son contenedoras de experiencias e historias del pasado que dan sentido a los rituales presentes. Son los protagonistas de historias propias e historias ajenas, comportándose como fieles

transmisores de tradiciones orales. Y ocurre que los jóvenes aprendices ya no descubren en los mayores saberes nuevos. Podemos decir que la escritura es en sí misma un método de conservación, y que en ella encuentran posibilidades más fidedignas y seguras de consulta. La escritura roba protagonismo y poder a las fuentes humanas. De este modo, el grado de tradición oral que tenga una sociedad puede medirse, hasta cierto punto, en la capacidad de carga mental y la cantidad de recursos nemotécnicos usados para mantener memorizados ciertos datos, esto es, en su capacidad para conservar su cultura sin necesidad de apoyos tecnológicos⁴².

En ocasiones, y continuando con la exposición de las dinámicas psico-orales de Walter Ong, quien narra, enseña o canta, necesita introducir elementos nuevos en historias viejas. Así es como sucede que existen distintas versiones de un mismo elemento cantado, y siempre hay un número de variaciones relacionado con el número de repeticiones de un mismo mito o historia. Pero es que cada situación es nueva y diferente, y eso genera en actor y oyente sensaciones diferentes. Es obvia la relación de lo que describimos con el crecimiento y desarrollo del patrimonio letrístico en el flamenco, pues sabemos de letras que han llegado hasta hoy de varias formas en las que encontramos palabras clave del mensaje que han sido sustituidas por otras de parecida pronunciación o en busca de nuevas significaciones.

A veces la escritura da lugar a que se disocian los saberes adquiridos de los lugares en los que se produjeron. Así, la oralidad y la palabra conectan directamente con espacios, lugares, escenas y experiencias que confieren sentido y contexto al discurso. Y es que hay una relación directa entre la oralidad y el mundo vital. Así es como quedan para siempre conectados memoria-experiencia-lugar, y del mismo modo ideas-sentimientos-acciones. Cuando se dan estos procesos es estrictamente necesario que se establezcan relaciones interpersonales en espacios propicios y adecuados a la transmisión que está teniendo lugar. Así, por ejemplo, quien presenta un acto en una peña flamenca, quien canta y hasta el público, están predispuestos a revivir, visitar y experimentar colectivamente acontecimientos y lugares que a todos/as les son familiares, siendo de alguna forma transportados, en un intento de mantenerse conectados con un pasado que siempre fue mejor, y con la memoria colectiva e individual. A veces ocurre que hasta parece que se vuelve real lo que están oyendo como cante. Antes decíamos “la palabra como acción”, y ahora continuamos, pues en según qué marcos espaciales la acción se vuelve carne, historia, suceso. En el caso de las fiestas familiares de esta familia, sus relatos cuentan cómo una determinada interpretación es considerada como correcta en la medida en que la reproducción es exactamente igual que como la recuerdan, si es como sucedió en un marco temporal y espacial concretos, y no tanto por la corrección en términos musicales o interpretativos, meramente hablando.

⁴² (Ong, 1982, pp. 74-133)

Las sociedades orales guardan un equilibrio que está siempre en consonancia y continua conexión con el pasado. Los miembros de la familia se nutren de él para conferir sentido al presente empleando una dinámica que tiene como objetivo la conservación y el sostenimiento de la memoria en el tiempo. De igual modo hemos de decir que aquellos recuerdos que no son pertinentes de ser recordados tienden a desaparecer por falta de relación o relevancia con esa actualidad en la que se practica el acto oral. Podemos observar en ocasiones cómo determinadas formas pasadas han moldeado palabras o formas de decir que en la actualidad se mantienen, y que en ocasiones son casi incomprensibles. Existen prácticas que pudiéramos considerar arcaicas pero que se mantienen en la actualidad, vía oral, para dar valor al recuerdo de viejas formas, concediéndoles cierta durabilidad. Así conseguimos que ciertas fórmulas o dichos se adapten a los tiempos presentes y puedan ser reflejadas como vivencias de hoy, pudiendo articularse para nuevos públicos y responder a nuevas necesidades y nuevos patrones culturales. Si no es así, tienden a desaparecer por falta de correspondencia con el presente. Así, hay cantes que apenas se interpretan en espacios profesionalizados pero que en espacios domésticos adquieren la importancia y el valor de las piezas más consagradas y reputadas por su valor simbólico y su conexión con el pasado familiar, tales son los cantes de fragua que podemos oír en este seno familiar recurrentemente.

En las culturas ligadas a la escritura, el aprendizaje memorístico tiene lugar palabra por palabra y siempre se tiene la posibilidad de recurrir al texto para repasar y recordar. En culturas orales, cuando se da la recitación o la ejecución de una pieza, no podemos comprobar si realmente son palabras memorizadas una a una, o si el discurso ha sido modificado/alterado en algún punto o momento. Las personas que pertenecen a ellas y que no conocen la escritura, tienen una forma distinta de procesar la información y de expresarse que las personas de las culturas con escritura. Esto es algo propio de las culturas con una memoria colectiva oralizada⁴³. En ellas no existe la capacidad de conceptualizar, la categorización se da por abstracción y los pensamientos razonados no son formalmente lógicos. El recuerdo tiene una importancia muy relevante y está íntimamente relacionado con la inmediatez y la cotidianeidad. Así, cuando se pretendía la comparación o el volver a oír, solía ocurrir que ya no se reproducían ciertos sonidos de la misma forma, ya que la estructura y el mensaje quedaban adaptadas a las circunstancias del momento, al público y respondiendo siempre a circunstancias concretas sociales y psicológicas. En estos casos ocurre que hay ciertos giros y fórmulas que se repiten, que comienzan a darse como habituales y clásicos que nos permiten recordar, y que son repetidas con frecuencia, pero siempre hay remates o detalles ligeramente distintos. Por lo tanto, paradójicamente hablando, la originalidad no se da cuando se aportan elementos nuevos sino cuando alguien es capaz de adaptar su sentir eficazmente a una estructura conocida como tradicional, y se logra responder a los estímulos e intereses de un determinado público⁴⁴. He aquí el carácter combustible de la memoria para con finalidades homeostáticas.

⁴³ (Ong, 1982, pp. 74-133)

⁴⁴ (Ong, 1982, pp. 74-133)

En la memorización oral, para recordar, es preciso poder oír más de una vez. La mente no está estructurada de forma conceptual y necesita tiempo para permitir a la historia que se integre en su propio universo interior. Es de este modo que quien habla/canta utiliza sus propios métodos y fórmulas para asimilar la historia o letra a recordar, integrándola y generando de una experiencia ajena, una propia. De este modo, cada historia, al ser reproducida, puede articularse de distintas maneras según el estado de ánimo de quien canta y de quien oye. Cuántas veces hemos visto cómo el público ha influido de una forma evidente en el rendimiento del protagonista y hasta ha condicionado su discurso. Queda patente y claro cómo se establece un diálogo de corte social-darwinista de adaptarse y triunfar, o ser olvidado y morir profesionalmente.

En el momento en que surge y se inserta la escritura en la vida de las personas, ya este soporte posibilita una introspección cada vez más detallada y minuciosa, lo cual predispone de un modo distinto al sujeto, tanto a nivel interior (la forma en que interiorizas y comprendes el mundo) como a nivel social y exterior (la forma y los códigos con que te relacionas). “La escritura reestructura la conciencia”⁴⁵, y de este modo, las impresiones crean distintas realidades verbales y formas dialécticas: cambia nuestra forma de expresarnos. Como decía Rancapino, el cantaor chichlanero: “El flamenco no se aprende en una academia, se canta con faltas de ortografía”⁴⁶.

La aplicación de las psicodinámicas de la oralidad formuladas por Walter Ong al caso de la familia de *tío Juane* encuentra su prolongación natural en el espectáculo *La fragua de Tío Juane*. Si la oralidad estructuró los modos de aprendizaje, memoria y transmisión del cante en el ámbito doméstico y comunitario, dicho espectáculo representa su proyección escénica y simbólica en la esfera pública. Resulta especialmente significativo que *tío Juane* falleciera pocos días después de una de las últimas representaciones, en enero de 1995, cuando el espectáculo seguía recorriendo escenarios de la geografía andaluza. Este hecho refuerza su condición de eje central del presente estudio: *Juane* absorbió en su infancia los modelos de transmisión propios de la primera mitad del siglo XX y, a lo largo de su vida, los reinterpretó e implementó en el seno de su propia familia durante la segunda mitad del siglo. En este sentido, *La fragua de Tío Juane* no solo constituye un espectáculo flamenco, sino también la síntesis viva de un proceso histórico y evolutivo de conservación y transmisión del cante flamenco a lo largo de todo el siglo XX.

LA FRAGUA DE TÍO JUANE: EL ESPECTÁCULO

Con la llegada de la Democracia a España, el flamenco experimentó un proceso de transformación que afectó no solo a su difusión, sino también a su representación escénica. Muchos espectáculos flamencos comenzaron a incorporar de forma consciente una puesta en escena que evocaba modos de vida tradicionales, configurando en el escenario una

⁴⁵ (Ong, 1982, pp. 74-133)

⁴⁶ (Grimaldos, 2010, p. 25)

imagen estilizada —pero emocionalmente auténtica— de las experiencias vitales de los propios artistas. Según Machin-Autenrieth, la escena flamenca postfranquista no solo ofrecía un producto artístico, sino que articulaba narrativas identitarias profundamente vinculadas a la memoria individual y colectiva⁴⁷. La representación escénica del flamenco en esta etapa reflejaba, así, un "mundo interior" real donde el dolor, la marginación, la celebración y la resiliencia de los artistas se convertían en elementos centrales del espectáculo. Esta nueva dimensión performativa, aunque adaptada a los circuitos de consumo cultural, mantenía un fuerte vínculo con las raíces de la tradición oral al construir un relato vivo y emotivo de las biografías populares y familiares.

En este contexto de resignificación del flamenco y de creciente visibilidad de figuras hasta entonces periféricas, en el marco de la III Bienal de Flamenco de Sevilla, en 1984, tuvo lugar un acontecimiento de especial relevancia para la familia de nuestro estudio. Cayetano Fernández —tercer hijo de Juan—, que es conocido artísticamente como Nano de Jerez, artista profesional desde su adolescencia y afincado en Sevilla desde su juventud, ideó un espectáculo de gran formato titulado *La Fragua de Tío Juane*. Esta propuesta buscaba recrear en escena la atmósfera íntima y genuina de las casas cantaoras gitanas, trasladando al espacio escénico el espíritu de las reuniones familiares en torno al fuego, donde el cante, el toque y el baile surgían de manera natural.

Según diversas crónicas periodísticas de la época, el espectáculo fue recibido como un homenaje viviente a los modos de vida tradicionales del flamenco, destacando por su autenticidad y por su fidelidad a los valores de la transmisión oral. En este espectáculo, el propio *tío Juane* subía al escenario y declamaba dirigiéndose al público: “Esta es la herencia que me dejó mi bisabuelo, de mi bisabuelo pasó a mi abuelo, de él a mi padre, de mi padre a mí, y hoy de mí pasa a mis hijos.” Esta frase⁴⁸ resume no solo un linaje familiar, sino también un proceso continuo de recreación oral, en el que cada generación hereda no solo un repertorio musical, sino un modo de vida, un sistema de valores y una forma de estar en el mundo.

Más allá del espectáculo, *La Fragua de Tío Juane* constituyó una reivindicación explícita del flamenco como cultura de resistencia, memoria y vivencia colectiva, en un momento en el que la escena comenzaba a diversificarse y a abrirse a nuevas influencias y formatos que harían que el género transitara del Clasicismo a la Modernidad. Como ha señalado Pedro Ordóñez Eslava, en este tipo de propuestas escénicas se hace visible la tensión entre autenticidad vivida y autenticidad representada, al trasladar a los escenarios formas de socialización originalmente íntimas, resignificándolas en clave patrimonial sin despojarlas de su densidad emocional ni de su carga simbólica⁴⁹. Este espectáculo supuso también la

⁴⁷Machin-Autenrieth. (2017). *Flamenco, Regionalism, and Musical Heritage in Southern Spain*. Routledge.

⁴⁸(Canal flamenco, 2013, 1:47-2:00)

⁴⁹Ordóñez Eslava, P. (2018). *El flamenco como patrimonio escénico. Representación, autenticidad y políticas culturales*. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces.

posibilidad de hacer visible y audible un tipo de flamenco que había vivido durante décadas en el ámbito doméstico y que, gracias a la iniciativa de la familia, pudo acceder a los circuitos profesionales sin renunciar a su autenticidad.

En definitiva, esta obra que describimos encarna una transformación significativa: la conversión de lo íntimo en *performance*, de la memoria oral en relato escénico, del rito familiar en acontecimiento cultural; y es un ejemplo claro de cómo el flamenco, sin dejar de ser expresión de una experiencia profundamente personal y comunitaria, puede encontrar formas de proyectarse públicamente sin traicionar su esencia⁵⁰.

Figura 6: Cartel que anuncia el espectáculo protagonizado por nuestro titular

Nota. Escaneo por cuenta propia del cartel que conserva la familia del titular. En portada *tío Juane* con sus hijos Cayetano y Manuel

⁵⁰ Canal Andalucía flamenco. (2016, 2 febrero). *Martinete. La Fragua del Tío Juane. 1995* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=GWt8TVOkn0s>

REFERENCES / REFERENCIAS

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice-Hall.
- Berlanga, M. Á. (2020). *Flamenco: Historia, identidad y cultura*. Universidad de Sevilla.
- Bourdieu, P. (1990). *Sociología y Cultura*. Editorial Grijalbo.
- Bourdieu, P. (1995). *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Anagrama.
- Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (2008). *La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Editorial Popular.
- Cámara de Landa, E. (2016). *Etnomusicología. 3ª Edición corregida y aumentada*. Ediciones del ICCMU.
- Cruces Roldán, C. (1990). *Flamenco de uso y flamenco de cambio. Una reflexión antropológico-social sobre las desviaciones y la reapropiación del folklore andaluz*. Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz.
- Cruces Roldán, C. (2002). *Más allá de la música. Antropología y flamenco (I)*. Signatura Ediciones.
- Cruces Roldán, C. (2002). *Música y cultura popular: Estudios sobre flamenco, identidad y género*. Signatura Ediciones.
- Cruces Roldán, C. (2012). *El flamenco: expresión de las identidades socioculturales andaluzas*. En A. López y A. Pedrosa (Coords.). *Andalucía: una cultura para compartir* (pp. 91–111). Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Deporte.
- Díaz-Báñez, J. M., & Mora-Márquez, A. (2010). Transmisión oral y evolución musical: una aproximación computacional. *Trans. Revista Transcultural de Música*, 14.
- Fernández, L. (2015). Flamenco y resistencia cultural en el franquismo. *Cuadernos de Etnomusicología*, (12), 33–45
- Grimaldos, A. (2010). *Historia social del flamenco*. Ediciones Península.
- Herrera Rodas, M. (2022). *Flamencos. Viaje a la generación perdida*. Almuzara.
- Labanyi, J. (2002). *Cultura y memoria en la España contemporánea*. Siglo XXI.

- Machin-Autenrieth. (2017). *Flamenco, Regionalism, and Musical Heritage in Southern Spain*. Routledge.
- Ong, W. J. (1982). *Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra*. Fondo de Cultura Económica.
- Ordóñez Eslava, P. (2018). *El flamenco como patrimonio escénico. Representación, autenticidad y políticas culturales*. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces.
- Periáñez Bolaños, I. (2016). *Caderno de Estudos Culturais*. Vol. 8 Num. 16 (2016): Estéticas Periféricas.
- Piaget, J. (1973). *Psicología y pedagogía*. Barcelona: Ariel.
- Steingress, G. (1998). *Sociología del flamenco: música, identidad y cultura*. Signatura Ediciones.
- Steingress, G. (2006). *Flamenco postmoderno: entre tradición y heterodoxia. Un diagnóstico socio-musicológico*. Signatura Ediciones.
- Vansina, J. (1967). *La tradición oral*. Editorial Labor.
- Vergara. (2024). *Cien años de flamenco y radio*. Editorial Universidad de Sevilla.
- Vygotski, L. S. (1978). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Crítica.
- Washabaugh, W. (1996). *Flamenco: Passion, politics, and popular culture*. Berg Publishers.

REFERENCIAS AUDIOVISUALES

- Canal Andalucía flamenco. (2016, 2 febrero). *Martinete. La Fragua del Tío Juane. 1995* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=GWt8TVOkn0s>
- Canal flamenco. (2013, 24 mayo). TIO JUANE DE LA FRAGUA - Martinetes en la fragua - www.canalflamencotv.com [Video]. YouTube. <https://youtu.be/WxgGJMhPoAI?si=9bRsoq91mc6nPYGI>